

Rede Brasileira de Reprodutibilidade

Plano de ação CoARA da Rede Brasileira de Reprodutibilidade para promover reformas na avaliação em pesquisa

Outubro de 2025

CoARA action plan for the Brazilian Reproducibility Network to promote reforms in research assessment

October, 2025

[Leia em português a partir da página 2](#)

[Read in English from page 5](#)

A Rede Brasileira de Reprodutibilidade (RBR) é uma iniciativa multidisciplinar para promoção de práticas de pesquisa transparentes e confiáveis na comunidade científica brasileira. Reunimos grupos, instituições e indivíduos ao redor do país que se dedicam a avaliar e aprimorar práticas em diferentes áreas da ciência. Fundada em 2023, a RBR se tornou membro da CoARA (*Coalition for Advancing Research Assessment*) já em 2024. O plano de ação aqui apresentado deriva da própria estruturação da RBR e suas atividades, e foi elaborado pela direção executiva com apoio de sua coordenação e membros¹.

É importante destacar que a RBR não tem a avaliação de pesquisas, pesquisadores ou instituições como atividade central. Com isso, nos referenciamos às atividades de avaliação identificadas no plano de ação da Sociedade Alemã de Psicologia (<https://zenodo.org/records/13903320>) para organizar o nosso plano de ação:

Tipo de avaliação em pesquisa	Feito na RBR?	Descrição
Adesão de membros	☑	A adesão e permanência de membros na RBR são reguladas por nossos Termos de Referência.
Premiações	☑	Estamos começando a estruturar um programa de premiação para pesquisadores, vinculado à participação de sociedades científicas como membros.
Titulações acadêmicas	☒!	A RBR não exerce essa atividade, mas elabora recomendações para grupos que o fazem.
Contratações acadêmicas	☒!	A RBR não exerce essa atividade, mas elabora recomendações para grupos que o fazem.
Promoção de cargo com aumento salarial e de prestígio	☒!	A RBR não exerce essa atividade, mas elabora recomendações para grupos que o fazem.
Pagamentos e premiações com base em performance	☒!	A RBR não exerce essa atividade, mas elabora recomendações para grupos que o fazem.
Decisões de financiamento	☑	A RBR realiza chamadas para distribuição de micro-financiamentos entre seus membros, tanto para projetos de pesquisa como para outras atividades.

A seguir, descrevemos em detalhe as avaliações realizadas na RBR atualmente e o plano de ação para incorporar os compromissos do Acordo para Reforma de Avaliação em Pesquisa (ARRA).

¹ Clarissa F. D. Carneiro (<https://orcid.org/0000-0001-8127-0034>), Eduarda Centeno (<https://orcid.org/0000-0002-1490-4903>), Olavo B. Amaral (<https://orcid.org/0000-0002-4299-8978>) e Renato Santos (<https://orcid.org/0000-0003-0826-5479>).

1) Regulação da membresia

A Rede Brasileira de Reprodutibilidade é composta por membros que se dividem entre instituições, grupos, indivíduos, embaixadores, sociedades científicas e periódicos. Com exceção dos indivíduos e embaixadores, os outros membros seguem um processo semelhante para participar da RBR: após um contato inicial e videochamada com a direção executiva para identificar se existe um alinhamento com o que a RBR espera de um membro e vice-versa, o representante de um potencial membro é convidado a preencher um formulário que será avaliado por integrantes da coordenação. O formulário inclui campos para descrições curtas das atividades já realizadas e aquelas previstas para a promoção de reprodutibilidade, transparência e boas práticas em pesquisa, o que pode incluir ações educacionais, eventos, projetos de pesquisa, desenvolvimento de ferramentas e ativismo institucional, entre outras.

Os embaixadores são selecionados através de chamadas anuais, nas quais são avaliadas as cartas de motivação e planos de atividades para o futuro. O perfil passado dos inscritos é avaliado de forma a diversificar os selecionados entre momentos de carreiras, áreas do conhecimento e regiões do país. A permanência na RBR depende apenas de se manter ativo (de qualquer forma possível) na promoção de práticas reprodutíveis e abertas.

Com isso, entendemos que esse processo já atende aos compromissos centrais do ARRA.

2) Premiações

Sociedades científicas baseadas no Brasil começaram a ser convidadas para se juntar à RBR em junho de 2025, e uma das atividades propostas para essa nova categoria de membros é a implementação de premiações que reconheçam a contribuição dos membros dessas sociedades no âmbito da ciência aberta, transparência e reprodutibilidade.

Neste momento, o formato da premiação e critérios de avaliação ainda não estão definidos. A direção executiva e a coordenação da RBR participarão ativamente da elaboração das premiações junto a integrantes da direção de cada sociedade. Apresentamos abaixo as diretrizes que guiarão as recomendações da RBR para os comitês de seleção das premiações, de forma a atender aos compromissos centrais do ARRA.

- Reconhecer a diversidade de contribuições e carreiras em pesquisa, de acordo com as necessidades e a natureza da pesquisa.
 - As premiações deverão reconhecer atividades que não necessariamente envolvam a publicação de artigos. Exemplos incluem compartilhamento de dados e outros materiais de pesquisa, criação de materiais didáticos, implementação de cursos, oficinas ou outros programas de treinamento sobre práticas de pesquisa aberta e reprodutível.
 - As premiações deverão preferencialmente reconhecer pesquisadores em formação (incluindo graduação e pós-graduação) e profissionais de apoio às atividades de pesquisa.

- Caso a premiação seja direcionada aos docentes, a premiação deverá abranger atividades de mentoria e que promovam a reprodutibilidade em todo o seu grupo de pesquisa de forma sistemática e não como ações isoladas.
- Basear a avaliação da pesquisa principalmente na avaliação qualitativa, para a qual a revisão por pares é fundamental, apoiada pelo uso responsável de indicadores quantitativos.
 - Cada submissão para as premiações deverá ser avaliada por pelo menos 2 avaliadores independentes, e a decisão final deverá envolver um comitê de pelo menos 3 avaliadores.
 - As avaliações deverão resultar em um relato escrito, descrevendo qualitativamente o mérito de cada submissão.
- Abandonar usos inadequados de métricas baseadas em periódicos e publicações na avaliação da pesquisa, em particular usos inadequados do fator de impacto e do índice h.
 - Caso um artigo publicado em periódico científico componha os produtos das atividades apresentadas para avaliação, os avaliadores serão instruídos explicitamente para que não considerem o veículo de publicação em suas avaliações.
 - Além disso, serão instruídos explicitamente também a evitar o uso de rankings de instituições de pesquisa na avaliação da pesquisa.

3) Decisões de financiamento

Existem duas ofertas de micro-financiamento disponíveis para os membros da RBR. A [primeira oferta](#) apoiou atividades desenvolvidas pelos embaixadores, incluindo a organização e participação em simpósios e outros eventos, entre outras. Nesta primeira chamada, todas as propostas recebidas foram aprovadas com base na disponibilidade orçamentária e na relevância das atividades propostas.

A [segunda oferta](#) é destinada a apoiar atividades de metaciência de qualquer tipo de membro. A seleção será baseada na relevância das propostas em relação aos objetivos da chamada. Caso os pedidos superem o orçamento disponível, a priorização dos projetos será baseada na duração dos projetos e no caráter colaborativo.

Ambas as ofertas baseiam decisões de financiamento em avaliações qualitativas, sem considerar indicadores bibliométricos ou qualquer outro critério estritamente quantitativo.

Além dessas atividades de avaliação descritas acima, a RBR também busca fazer ativismo em prol de mudanças em outras instituições que têm a avaliação da pesquisa como atividade central e de grande impacto para os pesquisadores. Em 2024, foi publicado um [documento de recomendações para reformas no sistema nacional de avaliação de programas de pós-graduação](#). Este documento foi elaborado incluindo as recomendações do ARRA, bem como outros documentos internacionais, considerando o contexto brasileiro. O documento está atualmente sendo adaptado para coordenadores de programas de pós-graduação. Esse tipo de ação de ativismo seguirá sendo parte das atividades centrais da RBR, promovendo reformas baseadas nos compromissos propostos pelo ARRA.

The Brazilian Reproducibility Network (BrRN) is a multidisciplinary initiative to promote transparent and reliable research practices in the Brazilian scientific community. We bring together groups, institutions, and individuals across the country dedicated to evaluating and improving practices in different areas of science. Founded in 2023, BrRN became a member of CoARA (*Coalition for Advancing Research Assessment*) as early as 2024. The action plan presented here derives from the very structure of BrRN and its activities, and was prepared by the executive directors with the support of its coordination and members².

It is important to highlight that BrRN does not have the evaluation of research, researchers, or institutions as its core activity. Therefore, we refer to the evaluation activities identified in the action plan of the German Psychological Society (<https://zenodo.org/records/13903320>) to organize our action plan:

Type of evaluation in research	Made in RBR?	Description
Membership	<input checked="" type="checkbox"/>	Membership and retention of BrRN members are regulated by our Terms of Reference.
Awards	<input checked="" type="checkbox"/>	We are beginning to structure an awards program for researchers, linked to the participation of scientific societies as members.
Academic qualifications	<input type="checkbox"/>	BrRN does not perform this activity, but prepares recommendations for groups that do.
Academic hiring	<input type="checkbox"/>	BrRN does not perform this activity, but prepares recommendations for groups that do.
Job promotion with salary and prestige increase	<input type="checkbox"/>	BrRN does not perform this activity, but prepares recommendations for groups that do.
Performance-based payments and rewards	<input type="checkbox"/>	BrRN does not perform this activity, but prepares recommendations for groups that do.
Financing decisions	<input checked="" type="checkbox"/>	BrRN makes calls for the distribution of micro-finance among its members, both for research projects and other activities.

Below, we describe in detail the evaluations currently being conducted at BrRN and the action plan to incorporate the commitments of the Agreement for Reform in Research Assessment (ARRA).

²Clarissa F. D. Carneiro (<https://orcid.org/0000-0001-8127-0034>), Eduarda Centeno (<https://orcid.org/0000-0002-1490-4903>), Olavo B. Amaral (<https://orcid.org/0000-0002-4299-8978>) and Renato Santos (<https://orcid.org/0000-0003-0826-5479>).

1) Membership regulation

The Brazilian Reproducibility Network is composed of members divided into institutions, groups, individuals, ambassadors, scientific societies, and journals. With the exception of individuals and ambassadors, other members follow a similar process to join the BrRN: after an initial contact and video call with the executive board to determine whether there is alignment with the BrRN's expectations of a member and vice versa, the representative of a potential member is invited to complete a form that will be reviewed by members of the coordination team. The form includes fields for brief descriptions of activities already carried out and those planned to promote reproducibility, transparency, and good practices in research, which may include educational initiatives, events, research projects, tool development, and institutional activism, among others.

Ambassadors are selected through annual calls, which evaluate their cover letters and future activity plans. Applicants' past profiles are assessed to diversify the selection process across career stages, fields of knowledge, and regions of the country. Remaining a member of the BrRN depends solely on remaining active (in any way possible) in promoting reproducible and open practices.

With this, we understand that this process already meets the ARRA's core commitments.

2) Awards

Scientific societies based in Brazil began being invited to join the BrRN in June 2025, and one of the proposed activities for this new category of members is the implementation of awards that recognize the contributions of members of these societies to open science, transparency, and reproducibility.

At this time, the award format and evaluation criteria have not yet been defined. BrRN's executive board and coordination will actively participate in developing the awards, alongside members of each society's board. Below, we present the guidelines that will guide BrRN's recommendations to the award selection committees, ensuring compliance with ARRA's core commitments.

- Recognize the diversity of contributions and careers in research, according to the needs and nature of research.
 - Awards should recognize activities that do not necessarily involve the publication of articles. Examples include sharing data and other research materials, creating teaching materials, and implementing courses, workshops, or other training programs on open and reproducible research practices.
 - The awards must preferably recognize researchers in training (including undergraduate and postgraduate) and professionals supporting research activities.
 - If the award is directed to faculty, the award must cover mentoring activities that promote reproducibility throughout their research group in a systematic manner and not as isolated actions.

- Base research evaluation primarily on qualitative assessment, for which peer review is essential, supported by the responsible use of quantitative indicators.
 - Each submission for the awards must be evaluated by at least 2 independent evaluators, and the final decision must involve a committee of at least 3 evaluators.
 - Evaluations should result in a written report, qualitatively describing the merit of each submission.
- Abandon inappropriate uses of journal- and publication-based metrics in research evaluation, in particular inappropriate uses of the impact factor and h-index.
 - If an article published in a scientific journal is one of the products of the activities presented for evaluation, the evaluators will be explicitly instructed not to consider the publication vehicle in their evaluations.
 - Furthermore, they will also be explicitly instructed to avoid using research institution rankings in evaluating research.

3) Financing decisions

There are two micro-grants offerings available to BrRN members. The [first offer](#) supported activities developed by ambassadors, including organizing and participating in symposiums and other events, among others. In this first call, all proposals received were approved based on budget availability and the relevance of the proposed activities.

A [second offer](#) is intended to support target meta-research activities. Any type of member was welcome. Selection was based on the relevance of the proposals to the objectives of the call. As the number of proposals exceeded the available budget, project prioritization was based on project duration and collaborative nature.

Both offers base funding decisions on qualitative assessments, without considering bibliometric indicators or any other strictly quantitative criteria.

In addition to the evaluation activities described above, BrRN also seeks to advocate for change in other institutions that have research evaluation as a core activity with a high impact on researchers. In 2024, a [document of recommendations for reforms in the national system of evaluation of postgraduate programs](#). This document was prepared based on ARRA recommendations, as well as other international documents, considering the Brazilian context. The document is currently being adapted for heads of graduate programs. This type of activism will continue to be part of BrRN's core activities, promoting reforms based on the commitments proposed by ARRA.